

MAKTABGACHA BO‘LGAN YOSHDAGI BOLALARNING XOTIRASINI RIVOJLANTIRUVCHI O‘YINLAR

Boymirzayeva Guljahon Quchqorovna

*Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, 13-Davlat maktabgacha
ta’lim uslubchisi*

Annotatsiya: Xotirani aniqlashning ko‘plab yondashuvlari mavjud. Keling, ulardan ba’zilarini ko‘rib chiqaylik. Nemov Robert Semyonovichning fikriga ko‘ra, xotira - bu odamning o‘zini o‘rab turgan dunyo haqida oladigan, ma’lum bir iz qoldiradigan, saqlanib qoladigan, mustahkamlanadigan va kerak bo‘lganda takrorlanadigan taassurot jarayonlari.

Kalit so‘z: Zinchenko, Assotsiativ, element, xotira, vaqtinchalik

Meshcheryakov Boris Gurevich va Zinchenko Vladimir Petrovichning psixologik lug‘atida xotiraning ta’rifi o‘z tajribasini shaxs tomonidan eslab qolish, saqlash va keyinchalik takrorlash sifatida berilgan. Golovin Sergey Yuryevich o‘z lug‘atida xotirani o‘zlashtirilgan tajribani eslab qolish, tartibga solish, saqlash, tiklash va unutish, uni faoliyatda qayta ishlatish yoki ong sohasiga qaytarish imkonini beradigan jarayon deb ta’riflaydi. Xotira aqliy hayotning eng muhim xususiyatidir. Shuning uchun xotira muammosi psixologiyaning eng diqqatni tortadigan va eng ko‘p o‘rganilgan muammolaridan biridir. Xotirani tadqiq qilish hozirgi vaqtda turli fanlarning vakillari tomonidan band: psixologiya, biologiya, tibbiyot, genetika va boshqalar. Bu fanlarning har biri o‘ziga xos xotira nazariyasiga ega: psixologik (G. Ebbinghaus, K. Levin, P. Janet), biogenetik (Pavlov I.P., Sechenov I.M.), fiziologik (Vigotskiy L.S.). Hozirgi vaqtda fanda xotiraning yagona va yaxlit nazariyasi mavjud emas. Xotiraning dastlabki psixologik nazariyalaridan biri assotsiatsiya nazariyasi edi.

U 17-asrda paydo bo'lgan va Angliya va Germaniyada asosiy tarqalish va tan olingan. Bu nazariya G.Ebbinghaus, G.Myuller F.Shulman, A.Pilzeperlar bilan birgalikda ishlab chiqqan assotsiatsiya tushunchasi - ayrim psixik hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik tushunchasiga asoslanadi. Assotsiatsiyachilarning barcha ishlari uchun asosiy vazifa umumiy edi: assotsiatsiyalarning shakllanishi, zaiflashishi, o'zaro ta'siri shartlarini taniqli o'rganish. Xotira qisqa muddatli va uzoq muddatli, u yoki bu yaqinlik, kontrast, vaqtinchalik va fazoviy yaqinlik bo'yicha ko'proq yoki kamroq barqaror assotsiatsiyalarning murakkab tizimi sifatida tushuniladi. Bu nazariya tufayli xotira mexanizmlari va qonuniyatlari, masalan, G. Ebbinghausni unutish qonuni kashf qilindi va tavsiflandi. Vaqt o'tishi bilan assotsiativ nazariya bir qator muammolarga duch keldi, ularning asosiysi bolalar xotirasining selektivligini tushuntirish edi. Assotsiatsiyalar tasodifiy asosda tuziladi va xotira har doim ma'lum ma'lumotlarni tanlaydi. Shunga qaramay, xotiraning assotsiativ nazariyasi uning qonunlarini bilish uchun juda ko'p foydali ma'lumotlarni berdi. Yodlangan elementlarning soni turli xil takroriy sonlar bilan va vaqt o'tishi bilan elementlarning taqsimlanishiga qarab qanday o'zgarishi aniqlandi; yodlash va yodlash o'rtasidagi vaqtga qarab yodlangan qator elementlari xotirada qanday saqlanadi.

Assotsiativ nazariya 19-asr oxirida Gestalt nazariyasi bilan almashtirildi. Ushbu yangi nazariyaning asosiy tushunchasi - gestalt tushunchasi - yaxlit tashkilotni, uning qismlari yig'indisiga kamaymaydigan tuzilmani bildiradi. Xotirani belgilaydigan gestalt shakllanishi qonunlari. Bu nazariyada strukturaviy materialning ahamiyati, uni yaxlitlikka keltirish alohida ta'kidlangan. Tuzilishning paydo bo'lishi - bu sub'ektdan mustaqil ravishda ishlaydigan xavfsizlik va o'xshashlik tamoyillariga muvofiq materialni tashkil etish yoki o'zini o'zi tashkil etish. Bu sabablar tuzilmani shakllantirishning yakuniy asosi bo'lib, qo'shimcha asoslash va tushuntirishni talab qilmaydi. Gestalt qonunlari sub'ekt faoliyatidan tashqarida ishlaydi. Yodlash va takror ishlab chiqarish dialektikasi quyidagi tarzda ishlaydi. Ba'zi ehtiyojlar holati bolada yodlash yoki ko'paytirish uchun ma'lum bir

sharoit yaratadi. Tegishli muhit bolalar ongida ajralmas tuzilmalarni jonlantiradi, ular asosida material eslab qoladi yoki takrorlanadi. Gestalt psixologiyasida alohida o'rinni K. Levin kontseptsiyasi egallaydi. U maqsadga muvofiqlik, tizimlilik tamoyilini asosiy tamoyil sifatida ilgari suradi. K. Levin o'zining harakatlar nazariyasini ishlab chiqadi va birinchi navbatda irodaviy harakatlar ularning tarkibiga harakat qiluvchi sub'ektning o'zini, to'g'rirog'i, uning ehtiyojlari va niyatlarini kiritadi. Xotira sohasida bu o'z ifodasini kuch munosabatlari - kuch maydonidagi yo'nalish yoki zaryadsizlanishning yodlash unumdorligiga ta'sirida topadi.

Buning o'ziga xos ko'rinishi tugallanmagan harakatlarni tugallanganlarga nisbatan yaxshiroq eslashdir. Ammo shu bilan birga, xotiraning selektivligining ba'zi faktlariga psixologik izoh topib, Gestalt nazariyasi yodlovchining faoliyatiga, shuningdek, maxsus mnemonik faoliyatga bog'liq bo'lgan xotira jarayonlarini o'rganmadi. Ushbu nazariyada xotira rivojlanishining shaxsning amaliy faoliyatiga bog'liqligi masalasi ko'tarilmagan yoki hal etilmagan. Xotirani faoliyat sifatida o'rganishning boshlanishi fransuz olimi P. Janetning ishi bilan qo'yilgan. U xotirani ijtimoiy, tarixiy taraqqiyot jarayonida muayyan shaklda shakllanadigan, materialni eslab qolish, qayta ishlash va saqlashga qaratilgan harakat deb hisoblagan. Xotira rivojlanishining turli bosqichlarida bu harakatning tabiati har xil, ammo barcha bosqichlar uchun umumiy bo'lib, avvalgi narsaning yo'qligiga qarshi kurashdir, chunki xotira, P. Janetning fikriga ko'ra, o'tmishning yo'qligini aniqlashga qaratilgan. Dastlab, bu bo'lgan narsaning qayta paydo bo'lishini kutishda ifodalanadi; keyinchalik - uni qidirishda; keyin - kechiktirilgan harakat. Keyingi qadamlar - bu ko'rsatma va og'zaki ko'rsatma, nihoyat, bolaga xos bo'lgan xotiraning namoyon bo'lishi: u ko'rgan narsasining hikoyasi, ob'ektlarning tavsifi va rasmlarda ko'rilgan tasvirlarni belgilash.

Xotira rivojlanishining ketma-ket bosqichlarining butun qurilishi P. Janet tomonidan mustahkam faktik asosda qo'llab-quvvatlanmaydi. Mamlakatimizda bu nazariya oliy psixik funksiyalarning kelib chiqishi nazariyasida yanada

rivojlantirildi. Ushbu nazariyaga ko'ra, turli xil tasvirlar, materialni eslab qolish, saqlash va ko'paytirish o'rtasidagi aloqalar-assotsiatsiyalarning shakllanishi bolaning ushbu materialni mnemonik ishlov berish jarayonida nima qilishi bilan izohlanadi. A.A. Smirnovning aniqlashicha, harakatlar fikrlardan ko'ra yaxshiroq esda qoladi va harakatlar orasida, o'z navbatida, to'siqlarni, shu jumladan, bu to'siqlarni engib o'tish bilan bog'liq bo'lganlar yaxshiroq esda qoladi. Bu A.A. Smirnov va P.I. Zinchenko xotiraning yangi va muhim qonunlarini bolaning mazmunli faoliyati sifatida ochib berdi. Xotira qandaydir mustaqil funktsiya emas, balki shaxs, uning ichki dunyosi, qiziqishlari, intilishlari bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun rivojlanish va takomillashtirish bolaning rivojlanishi bilan parallel ravishda sodir bo'ladi.

Har bir bolaning xotirasi rivojlanishning umumiy qonuniyatlari bilan tavsiflangan bo'lsa-da, shu bilan birga, u o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ba'zi bolalar xotiraning vizual-majoziy turi bilan ajralib turadi. Bunday xotiraga ega bola vizual tasvirlarni, shakli, rangi va boshqalarni ayniqsa yaxshi eslab qoladi. Og'zaki-mavhum xotira turiga ega bo'lgan bolalarda ikkinchi signal tizimi ustunlik qiladi. Ko'pgina bolalar vizual-majoziy va og'zaki-mantiqiy materialni yaxshi payqashadi va shu bilan birga ular his-tuyg'ularni yaxshi xotiraga ega. Sovet bolalar psixologiyasida kattalarning bolaning kognitiv jarayonlariga ta'siri etarlicha o'rganilgan. Ko'p sonli eksperimental psixologik tadqiqotlar natijasida shaxsiy xotira nazariyalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular xotira jarayonlarining borishiga, ayniqsa saqlanishga ta'sir qiluvchi bir qator omillarni aniqladi. Bu faollik, qiziqish, e'tibor, vazifani anglash kabi omillar, shuningdek, xotira jarayonlari oqimiga hamroh bo'lgan his-tuyg'ular. Xotira mexanizmlarining fiziologik nazariyalari I.P. ta'limotining eng muhim qoidalari bilan chambarchas bog'liq. Pavlov yuqori asabiy faoliyat shakllari haqida. Shartli vaqtinchalik aloqalarni shakllantirish haqidagi ta'limot sub'ektning individual tajribasini shakllantirish mexanizmlari nazariyasi, ya'ni. "fiziologik darajadagi xotira" nazariyasining o'zi.

Darhaqiqat, shartli refleks yangi va ilgari qo'zg'atilgan tarkib o'rtasidagi aloqani shakllantirish akti sifatida esda saqlash aktining fiziologik asosini tashkil qiladi. Xotira inson qobiliyatlarining asosi bo'lib, u o'rganish, bilim olish, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish shartidir. Xotirasiz shaxsning ham, jamiyatning ham normal ishlashi mumkin emas. Xotirasi va uning takomillashuvi tufayli inson hayvonot olamidan ajralib turdi va hozirgi cho'qqilarga erishdi. Va bu funktsiyani doimiy ravishda takomillashtirishsiz insoniyatning keyingi taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Xotirani hayot tajribasini qabul qilish, saqlash va takrorlash qobiliyati sifatida aniqlash mumkin.

Xulq-atvorning turli xil instinktlari, tug'ma va orttirilgan mexanizmlari shaxsiy hayot tajribasi jarayonida muhrlangan, meros qilib olingan yoki orttirilgan narsadir. Bunday tajribani doimiy ravishda yangilab turmasa, uni mos sharoitlarda ko'paytirmasa, tirik organizmlar hozirgi tez o'zgaruvchan hayot hodisalariga moslasha olmaydi. U bilan nima sodir bo'lganini eslamasdan, tana shunchaki yaxshilana olmadi, chunki u olgan narsa bilan taqqoslanadigan narsa yo'q va u qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qoladi. Xotiraning fiziologik asosini miyadagi vaqtinchalik aloqalarni shakllantirish, saqlash va aktuallashtirish (engram) tashkil etadi. Xotira inson hayoti va faoliyatining barcha xilma-xilligiga kiritilganligi sababli, uning namoyon bo'lish shakllari juda xilma-xildir. Xotiraning turlarga bo'linishi, birinchi navbatda, yodlash va ko'paytirish jarayonlari amalga oshiriladigan faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Xotiraning fiziologik asosi” *Buxoro* 2021
2. “Xulq-atvorning turli xil instinktlari” Namangan 2009
3. ”Assotsiativ nazariya” Farg’ona 1993